

KO'P YADROLI AROMATIK KARBON KISLOTA SINTEZINI O'RGANISH

L.R Jo'rayeva

Buxoro davlat texnika universiteti
dotsent

Rahimova Mushtariy
Bobonazarova Shaxinabonu
Rahimov Dilshodbek

talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15067035>

Tar-mahsulot tarkibidan olingan ko'p yadroli aromatik uglevodorodlar asosida polimetilen aromatik sulfo kislota sintez qilib olingan. Uglevodorodlar piroliz jarayonida asosiy mahsulot bilan bir qatorda ikkilamchi mahsulotlar (piroliz distillyati, piroliz moyi va tar mahsulot) ham hosil bo'ladi. Piroliz jarayonida hosil bo'lgan ikkilamchi mahsulotlar o'z navbatida qayta ishlanib sanoatning turli sohalarida qo'llaniladigan muhim hom ashyolar olinadi. Ikkilamchi mahsulotlardan olingan materiallardan kimyo sanoati, neft va gazni qayta ishlash korxonalarini, energetika, farmatsevtika, qurilish, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda ishlatiladigan reagentlar ishlab chiqariladi. Respublikamizda ham piroliz jarayoni asosida quyi olefinlar ishlab chiqarish korxonalarini faoliyat yurg'izmoqda va unda olefinlar qatorida ikkilamchi mahsulotlar ham hosil bo'lishi tabiiy albatta. Shuning uchun bugungi kunda mamlakatimiz xududida neft, gaz mahsulotlarini chuqur qayta ishlash natijasida olinadigan asosiy, hamda ikkilamchi mahsulotlarni qayta ishlab import almashinadigan, ekspotrboq, keng qo'llanilish sohalariga ega qimmatbaho reagentlar ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish, mavjudlarini takomillashtirish hal qilinishi kerak bo'lgan muhim muammolardan hisoblanadi.

Respublikamizda so'nggi yillarda kimyo sanoatida mahalliy xom ashyolardan samarali foydalangan holda import mahsulotlarni bosqichma bosqich qisqartirish orqali ekspotrboq mahsulotlar ishlab chiqarish, qayta ishlash natijasida hosil bo'ladigan ikkilamchi mahsulotlardan to'g'ri foydalanish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Ko'p yadroli aromatik uglevodorodlar karbon kislotasi formalin bilan polikondensatsiya jarayonida kuchsiz kationit ya'ni ko'p yadroli polimetilenaromatik karbon kislota olingan va o'rganilgan.

Tadqiqot ob'ekti bo'lgan polimetilenantrazen karbon kislotaning (PMAK) natriyli va kaltsiyli tuzlari bo'lib tarkibida yuqori molekulyar fraksiyalar miqdori ko'p bo'lgan yuqori effektivlikka ega suyultiruvchidir. Sintez qilingan

polikondensat tarkibida ozod formaldegid bo'lib, tayyor mahsulotning ekologik xarakteristikalariga negativ ta'sir qiladi.

Oksidlash jarayoni haroratiga bog'liq ravishda turli antrasen kislotalar aralashmasi hosil bo'ladi.

Antrasen karbon kislotalarni formalin bilan polikondensatsiya reaksiyasi quyidagi sxema orqali boradi:

Polikondensatsiya jarayoni 110°C haroratda bir necha sutka davomida olib boriladi. Qancha ko'p vaqt jarayon davom etsa mahsulot tarkibidagi polimerlanish darajasi yuqori modda miqdori ortadi va mahsulot tarkibidagi aktiv modda miqdori ham yuqori bo'ladi. Jarayonning tugashini namunalar olib tekshirish orqali nazorat qilinadi. Sovuganda olingan polikondensat qovushqoq massaga aylanadi, cho'zilganda ingichka tola bo'lib cho'ziladi va suvda eriydi.

Polikondensatsiya jarayoni vaqtini va energoresurslar sarfini kamaytirish maqsadida jarayon yuqori bosim bilan ishlaydigan qurilmada yuqori haroratda olib borildi, bunda reaksiya bir necha soat ichida yakunlanadi. Formalin reaksiya aralashmaga bir necha nuqtadan va reaksiya massaning ostidan ham kiritiladi, maqsad formalinni reaksiya massa bo'yicha bir tekis taqsimlanishini ta'minlashdan iborat. Agar formalin bir nuqtadan berilsa reaksiya massaning qovushqoqligini ortishiga, natijada qurilma aralashtirgichi, boshqa qismlarining ishdan chiqishi kabi noxush oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Uglevodorodlar piroliz jarayoni ikkilamchi mahsuloti tar-mahsulotdan olingan antrasen asosida polimetilenantrasen karbon kislotalar olindi va bu polimerning chiziqli oligomerini superplastifikator sifatida beton aralashmalarida, fazoviy polimeri sulfokationit sifatida foydalanish mumkinligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримова З. М. и др. УГЛЕВОДОРОДЛАРНИНГ ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНЛАРИ /ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 6. – С. 6-10.
2. Orifjon K., Zilola K. INVESTIGATION OF THE PROCESS OF OBTAINING ADDITIVE FOR GYPSUMBOARD BASED ON POLYMETHYLENENAPHTHALINE CARBOXYLIC ACIDS //Universum: технические науки. – 2023. – №. 4-7 (109). – С. 55-59.
3. Мухамадиева К. Б., Каримова З. М. Математический аппарат процессов криообработки растительных материалов //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 73-75.
4. Sharipov J. et al. Increasing the resistance of the cutting tool during heat treatment and coating //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050042.
5. Makhmudovna K. Z. Investigation of the Influence of the Nature of the Solvent on the Properties of Solutions of Grafted Triacetate Copolymers //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 6. – С. 86-89.
6. Makhmudovna K. Z., Anvarovich O. A. Mathematical apparatus for the cryoprocessing of plant materials epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed. – 2021. – Т. 7. – №. 4.
7. Каримова З. М. СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С АЦИЛ-ТИО-АЦИЛГИДРАЗОНАМИ И ТИОСЕМИКАРБАЗОНАМИ ДИАЦЕТИЛА //Интернаука. – 2017. – №. 7-2. – С. 5-8.
8. Каримова З. М. СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ (II) И МЕДИ (II) С ТИОБЕНЗОИЛ-ГИДРАЗОНАМИ β -ДИКЕТОНОВ //Интернаука. – 2018. – №. 14-2. – С. 37-39.9
9. Zilola K. STUDY OF BY-PRODUCTS COMPOSITION AND SYNTHESIS OF CARBON ACIDS //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 10. – №. 12 (129). – С. 13-16.
10. Makhmudovna K. Z. EFFECTS OF LOCAL ADSORBENTS FOR THE PURIFICATION OF COTTON OIL AND ITS PROCESSING PRODUCTS //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 02. – С. 321-324.

